

IMPLEMENTASI *BOOTSTRAP ADMINLTE* PADA SISTEM INFORMASI PERHITUNGAN SETORAN HARIAN

Dadi Rosadi¹, Rinawati²
STMIK Mardira Indonesia^{1,2}
hdadirosadi@gmail.com¹, raigym@gmail.com²

Abstrack

With the development of information technology which increasingly every day, indirectly requires every company to be able to make improvements and increase the effectiveness in performance by utilizing reliable human resources and technology information system that is appropriate and effective. The information required must be accurate and reliable so as to provide more value to the user of the information. Through this research, a web-based daily deposit calculation information system will be designed at the Holis 34.402.48 Bandung gas station that is implemented with Bootstrap Admin LTE which has features that can facilitate the admin in his work.. Through this research will be designed a web-based daily accounting information calculation system at Holis 34,402.48 Bandung Bus stations that have features that can facilitate the admin in his work. The design of this information system is done by using object-oriented methodology, which consists of Use Case Diagram, Use Case Scenario, Activity Diagram (Work Flow), Class Diagram, Sequence Diagram. The resulting application design has functions to perform processing, transaction processing, and generate reports. With a well-computerized information system, information is processed more quickly and calculations can be performed more precisely and accurately.

Keyword : *system, information, deposit, daily, web, responsive web*

Abstrak

Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin meningkat, secara tidak langsung mengharuskan setiap perusahaan untuk dapat melakukan perbaikan dan meningkatkan efektivitas dalam kinerja dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang andal dan sistem informasi teknologi yang tepat dan efektif. Informasi yang diperlukan harus akurat dan dapat diandalkan sehingga dapat memberikan nilai lebih kepada pengguna informasi. Melalui penelitian ini, sistem informasi perhitungan setoran harian berbasis web akan dirancang di pompa bensin Holis 34.402.48 Bandung yang diimplementasikan dengan Bootstrap Admin LTE yang memiliki fitur yang dapat memudahkan admin dalam pekerjaannya. Melalui penelitian ini akan dibuat merancang sistem perhitungan informasi akuntansi harian berbasis web di Holis 34.402,48 Stasiun Bus Bandung yang memiliki fitur yang dapat memudahkan admin dalam pekerjaannya. Perancangan sistem informasi ini dilakukan dengan menggunakan metodologi berorientasi objek, yang terdiri dari Use Case Diagram, Use Case Skenario, Activity Diagram (*Work Flow*), Class Diagram, Sequence Diagram. Desain aplikasi yang dihasilkan memiliki fungsi untuk melakukan pemrosesan, pemrosesan transaksi, dan menghasilkan laporan. Dengan sistem informasi yang terkomputerisasi dengan baik, informasi diproses lebih cepat dan perhitungan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan akurat.

Kata Kunci: sistem informasi, Setoran, Harian, Web Responsif

Latar Belakang

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum) merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Pada umumnya SPBU menjual bahan bakar sejenis, solar, pertamax, pertamax turbo, pertamina dex dan pertalite. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang setiap hari makin meningkat, secara tidak langsung menuntut setiap perusahaan untuk mampu melakukan pembenahan dan peningkatan efektivitas dalam kinerja dengan memanfaatkan

sumber daya manusia yang *profesional* dan teknologi sistem informasi yang efektif dan efisien.

SPBU 34.40248 Bandung mempunyai sistem informasi setoran harian yang masih sederhana, pada saat dibuka di *smartphone* maka tampilannya menjadi tidak teratur. Selain itu tampilannya pun masih belum mempunyai sebuah *dashboard* untuk mengetahui jumlah setoran harian secara langsung di sistem. Sebagai sebuah SPBU dengan lisensi dari PT.PERTAMINA sebaiknya sudah mempunyai sistem yang mengikuti perkembangan. Oleh

sebab itu perusahaan membutuhkan suatu perkembangan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan perangkat lunak. Salah satu cara untuk mengevaluasi sistem ini adalah melalui persepsi penggunaannya.

Berdasarkan penelitian yang penulis tinjau langsung ke lapangan bahwa sistem yang ada di SPBU Holis 34.40248 Bandung pada kondisi sistem perhitungan setoran berjalan di SPBU ini baik. Tetapi pada saat pengguna sedang diluar kantor tentu untuk lebih efisien membuka sistemnya menggunakan *smartphone* tentunya *interface* pada sistem ini harus bisa menyesuaikan layar agar terlihat lebih rapih.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan menguraikan beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya masalah, antara lain:

1. Sistem informasi setoran harian yang masih sederhana dan belum *responsive mobile*
2. Pada saat dibuka di *smartphone* maka tampilannya menjadi tidak teratur
3. Belum mempunyai sebuah *dashboard* untuk mengetahui jumlah setoran harian secara langsung di sistem.

Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas yaitu :

Sistem informasi setoran harian yang masih sederhana dan belum *responsive mobile*

I. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan di SPBU 34.40248 Bandung ini yaitu untuk :

1. Mengembangkan sistem informasi menjadi *responsive mobile*
2. Membangun kembali sistem agar menjadi rapih pada saat dibuka di *smartphone*
3. Membangun sebuah *dashboard* pada menu utama untuk mengetahui jumlah setoran harian secara langsung di sistem.

II. Landasan Teori

a) Sistem dan Informasi

Sistem menurut Jeperson Hutahaean (2015:2) dalam buku yang berjudul Konsep Sistem Informasi menerangkan: "Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan

kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu."

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data. Data kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian (*event*) adalah kejadian yang terjadi pada saat tertentu. (Sumber :Jeperson Hutahaean , 2014:9).

b) Setoran

Setoran adalah adanya tambahan atau penambahan dana pada rekening nasabah di bank, baik karena setoran kas atau tunai, pemindah bukuan ataupun hasil transfer. Antara setoran kas atau tunai, pemindah bukuan dan transfer, terdapat perbedaan antara ketiganya, yaitu (Sumber : H.R. Daeng, S.H., M.H., M.Kn., 2007 : 102):

Analisis dan Perancangan Sistem

a) Analisis Proses Bisnis

Berikut ini adalah alur proses bisnis yang ada di SPBU, mulai dari penginputan data operator oleh admin.

b) Analisis PIECES

Analisis *Pieces* (*Per*formance, *In*formation, *E*conomy, *C*ontrol, *E*fficiency, *S*ervice) merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk mengidentifikasi atau mengetahui kelemahan dari sistem lama

i. Performance (Kinerja)

Sistem Berjalan	Sistem Usulan
Sistem informasi setoran harian yang masih sederhana dan belum <i>responsive mobile</i>	Mampu membuat tampilan menjadi <i>responsive mobile</i> dan membuat tampilan menjadi lebih profesional

ii. Information

Sistem Berjalan	Sistem Usulan
Masih belum mempunyai sebuah <u>dashboard</u> untuk mengetahui jumlah setoran harian secara langsung di system	Mampu menampilkan jumlah setoran harian pada dashboard secara langsung pada sistem

iii. Economy

Sistem Berjalan	Sistem Usulan
Pada saat dibuka pada mobile lebih tidak teratur, sehingga perlu biaya Tampilan apabila membuat kembali sistem untuk mobile.	Mengembangkan sistem menjadi responsive mobile apabila dibuka pada mobile maka tampilan akan mengikuti layar monitor.

iv. Control

Sistem Berjalan	Sistem Usulan
Belum adanya dashboard untuk memonitor setoran	Mampu menampilkan dashboard untuk memonitor setoran harian

v. Efficiency

Sistem Berjalan	Sistem Usulan
Laporan hanya bisa di akses perbulan dan pershift	Sistem mampu membuat laporan baik laporan pershift, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan tahunan.

vi. Service

Sistem Berjalan	Sistem Usulan
Sering mengalami keterlambatan dalam membuat laporan harian	Sistem yang diusulkan dapat membuat laporan berdasarkan waktu yang diinginkan

ii. Skenario Table

TypeUsecase	Normal
Aktor	Administrator, Kepala Shift, Manager
KondisiAwal	Menampilkan Halaman Login
Kondisi Akhir	Aplikasi menampilkan menu utama
Skenario Utama	
AksiAktor	Aksi Tanggapan Sistem
1 Masuk Aplikasi	2 Menampilkan form login
3 Memasukan Username dan Password Aktor Serta memilih tombol login	4 Melakukan koneksi ke database
	5 Melakukan query
	6 a. Jika benar, menampilkan menu utama b. Jika salah, menampilkan validasi dan kembali kemenu Login

iii. Activity diagram

d) Perancangan Sistem

i. Perancangan Database

Nama Field	Type Data	Size
<u>Id_Operator</u>	Varchar	6
<u>Tgl_Transaksi</u>	Date	
<u>Nama_Operator1</u>	Varchar	50
<u>Nama_Operator2</u>	Varchar	30
<u>Shif</u>	Varchar	30
<u>Pulau</u>	Varchar	50

c) Usulan Sistem Baru

i. Usecase diagram

ii. Perancangan Interface

III. Implementasi Sistem

Tahap implementasi sistem merupakan tahap pendeskripsian suatu sistem aplikasi agar sistem aplikasi tersebut siap untuk dioperasikan.

Tampilan Halaman Login

Tampilan Halaman Beranda/ Dashboard

Tampilan Halaman Setoran

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah :

1. Sistem yang dibangun adalah sistem informasi untuk melakukan setoran harian yang *responsive mobile*.
2. Sistem ini dapat membantu para admin dan *manager* dalam memantau transaksi setoran setiap harinya karena sistem ini sudah *responsive mobile*,

sehingga pada saat dibuka di *smartphone* tampilannya akan menyesuaikan layar monitor.

3. Sistem informasi setoran harian ini sudah menggunakan dashboard yaitu sebagai pintasan untuk mengetahui transaksi setoran setiap harinya.

Adapun beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan buat peneliti selanjutnya :

1. Program yang telah dibuat dapat dimodifikasi supaya dapat dikembangkan sesuai kemajuan teknologi dari masa ke masa.
2. Program ini agar dapat dikembangkan baik dalam tampilan, fungsi maupun keamanan sistem yang lebih baik dari sebelumnya

Daftar Pustaka

- Developers, D. K. (2015). *Membuat CMS Multifitur*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Enterprise, J. (2016). *Pemrograman Bootstrap Untuk Pemula*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hutahaean, J. (2016). *Konsep Sstem Informasi*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Jauhari, Priyanto. (2017). *Pemrograman Web*. Edisi Revisi. Informatika Bandung. Bandung.
- Maniah, Dkk. (2017). *Analisis dan perancangan sistem informasi pembahasan secara praktis dengan contoh kasus*. Deepublish. Yogyakarta.
- Mulyani, Sri. (2017). *Metode Analisis Dan Perangan Sistem*. Edisi Kedua, Cetakan Ke-1). Abdi sistematika. Bandung.
- Muslihudin, M., & Okrafianto. (2016). *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur Dan UML*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Naja, Daeng H.R. (2007). *Legal Audit Operasional Bank*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Triandini, E., & Suardika, I. G. (2012). *Step by Step Desain Proyek Menggunakan UML*. Penerbit Andi.
- Tyoso, J. S. (2016). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.